

Ali ABURIA

doctorand, Universitatea de Stat din Moldova

Condiții psihopedagogice de prevenire și diminuare a agresivității adolescenților

Rezumat: *Articolul se axează pe determinarea condițiilor psihopedagogice de prevenire și diminuare a agresivității adolescenților. În baza analizei factorilor determinanți ai agresivității, se propune abordarea agresivității din perspectivă socioecologică. Constructul propus în lucrare poate servi drept temelie pentru programe educaționale, componentele*

sale constituind condiții psihopedagogice importante în diminuarea agresivității în rândul adolescenților. Orice program trebuie să se bazeze pe o coordonare eficientă a strategiilor ce vizează factorii de risc biologici, psihologici și sociali care contribuie la producerea agresivității, transformându-i în factori protectivi și de diminuare a agresivității.

Cuvinte-cheie: *agresivitate, determinanți, perspectivă socioecologică, condiții psihopedagogice.*

Abstract: *The article focuses on determining the psychopedagogical conditions for preventing and reducing adolescents' aggression. Based on the analysis of the determinants of aggression, we propose to approach aggression from a socioecological perspective. The construct presented in the paper can serve as a foundation for educational programs. The respective components represent important psychopedagogical conditions in diminishing the aggressiveness of adolescents. Any program must be based on an effective coordination of strategies targeting the biological, psychological, and social risk factors that contribute to the occurrence of aggression, turning them into protective and aggression-reducing factors.*

Keywords: *aggression, determinants, socioecological perspective, psychopedagogical conditions.*

INTRODUCERE

Conform studiilor internaționale, casa, familia, școala (și alte instituții educaționale) și comunitatea se regăsesc pe lista locurilor/contextelor unde copiii sunt agresați [6]. Anual, peste un miliard de copii se confruntă cu violența, fetele, copiii cu dizabilități, copiii aflați în zonele de conflict sau în strămutare fiind vulnerabili în mod special [5]. Adesea, violența are consecințe resimțite de-a lungul vieții, inclusiv rezultate slabe la învățătură, sănătate precară și mai puține oportunități pentru încadrare în câmpul muncii.

Condițiile psihologice și sociale joacă un rol semnificativ în dezvoltarea și menținerea agresivității. La evaluarea acesteia, trebuie luați în considerare factorii de risc cumulativi care pot duce la agresiune. Intervențiile psihopedagogice și sociale specifice pot fi eficiente în reducerea violenței, având la bază valorificarea tuturor componentelor. În acest sens, fenomenul agresivității tinerilor, inclusiv în context școlar, este unul multiaspectual. Analiza acestuia prin prisma factorilor determinanți oferă o platformă mai largă pentru înțelegerea fenomenului. Printre factorii determinanți/de risc se înscriu cei de ordin individual, familial, școlar, comunitar și sociopolitic.

În viziunea noastră, abordarea fenomenului agresivității în rândul adolescenților din perspectivă socioecologică oferă un spațiu extins pentru înțelegerea acestuia. Reiterăm poziția lui Bronfenbrenner [Apud 4], conform

căreia comportamentul unei persoane este format de mai multe clase de structuri corelate, cu cuiburi (medii ecologice): microsistem, mezosistem, exosistem, macrosistem și cronosistem. Prin urmare, comportamentul individual este influențat de puterea pe care fiecare sistem o are asupra adolescentului. Acest model are două puncte teoretice de reper. Primul vizează reiterarea structurii de cuib a straturilor fiecărui sistem. Microsistemul, de exemplu, este precursorul imediat pentru a prezice comportamentul persoanei. În același timp, acest sistem este situat în mezosistemul mai larg – și așa mai departe, sistemele intersectându-se. Al doilea punct vizează interconexiunea sistemelor cu persoana: cu cât sistemul este mai aproape de persoană, cu atât mai directă este influența sistemului asupra ei.

La nivel individual, sunt explorate mai multe componente, care confirmă că trăsăturile biologice (vârsta, sexul), istoria de viață (aplicarea agresivității), caracteristicile adolescentului (empatie, autocontrol), atitudinile și credințele învățate, inclusiv credințele agresive normative, influențează perpetuarea agresivității. De exemplu, Erdur-Baker a descoperit o legătură între infracțiunea de intimidare tradițională și sexul participantului, ceea ce permite a prezice infracțiunea de intimidare cibernetică, astfel încât cea mai mare probabilitate de implicare în cyberbullying vizează mai mult băieții, antrenați tradițional în acțiuni agresive [Apud 4].

Microsistemul include diverse interacțiuni dintre adolescent și mediul apropiat. Componentele microsistemului există în afara individului, dar joacă un rol important în determinarea comportamentelor sociale. De exemplu, familia, semenii/colegii și școala pot fi clasificate drept microsistem, dat fiind faptul că influențează adolescentul prin modelarea strategiilor comportamentale, inclusiv a celor de studii. Unii cercetători au identificat legătura dintre tipurile de stil parental și infracțiunea de intimidare cibernetică ("cyberbullying perpetration"): copiii din familii cu protecție parentală înaltă și îngrijire parentală scăzută au fost mai predispuși de a intimidare cibernetic alte persoane [Apud 4]. S-a demonstrat: consolidarea de la egal la egal a comportamentelor de intimidare cibernetică duce la perpetuarea infracțiunilor de atac cibernetic odată cu majorarea vârstei [2].

Școala joacă un rol important în viața adolescenților. Profesorii se pot implica în managementul agresivității elevilor prin intervenții directe și indirecte. Studiile confirmă că probabilitatea manifestării intimidărilor este mai mică în condițiile instaurării unui climat școlar prietenos [1].

Mezosistemul reprezintă mediul de interacțiune a componentelor care modifică structurile sociale imperative pentru microsistem: interacțiuni între colegi, părinți, profesori și alte influențe asupra manifestării agresivității adolescenților. Menționând insuficiența datelor la acest capitol, reiterăm unele rezultate, care prezintă, tangențial, interes și pentru prezenta cercetare. Casas, Del Rey și Ortega-Ruiz au demonstrat că: (1) intimidarea tradițională și dependența de Internet (variabile de persoană) au prezis o infracțiune cibernetică; (2) suportul profesorilor (variabila de microsistem) a acționat ca factor de protecție în reducerea dependenței de Internet și a intimidării tradiționale; și (3) interacțiunile între colegi (atât pozitive, cât și negative; variabila microsistem) au prevăzut atât perpetuarea cibernetică, cât și cea tradițională. Totodată, interacțiunile dintre colegi de la egal la egal și din partea profesorilor (fiecare ca elemente de microsistem) devin componente ale mezosistemului [3].

În același timp, exosistemul reprezintă tipurile de structuri sociale de genul mass-media și diverse legi și politici, strategii, care, la rândul lor, influențează interacțiunile microsistemelor. În acest sens, menționăm impactul mass-media și al rețelelor de socializare asupra perpetuării ori diminuării manifestărilor agresivității la/între adolescenți. Existența politicilor orientate spre prevenirea comportamentelor violente la diferite niveluri și domenii, a programelor de informare și educare a diferitelor grupuri de populație poate contribui la reducerea agresivității adolescenților, dar și a diferitelor tipuri de violență la nivel de societate, în ansamblu. Totodată, trebuie examinate condițiile sociale, economice, politice care determină funcționalitatea acestora.

Cronosistemul abordează schimbările temporale ce au influențat celelalte variabile în fiecare sistem. În acest sens, de exemplu, accesul la tehnologie, apariția Internetului, costul unui computer sau al unui telefon mobil etc., dar și accesul la arme – toate aceste schimbări, printre alte evoluții la nivel de societate previzionate de cronosistem, au avut impact semnificativ asupra celorlalte sisteme din compoziția socioecologică. În contextul unor țări, numeroși factori de risc psihosocial sunt asociați cu violența legată de arme, acceptarea de către societate a culturii care tolerează aplicarea agresiunii, a diferitelor arme ca metodă de rezolvare a problemelor etc.

Constructul propus în Figura 1 poate servi drept temelie pentru programele educaționale, componentele sale constituind condiții psihopedagogice importante pentru diminuarea agresivității în rândul adolescenților. Orice program trebuie să se bazeze pe o coordonare eficientă a strategiilor ce vizează factorii de risc biologici, psihologici și sociali care contribuie la producerea agresivității, transformându-i în factori protectivi și de diminuare a agresivității. Deoarece agresiunea rareori are doar un singur factor predispozant, este necesară valorificarea intervențiilor, variind de la individ la factorii comunitari.

Figura 1. *Abordarea diminuării agresivității din perspectivă socioecologică*

CONCLUZII

Având în vedere complexitatea problemelor sociale și pluralitatea factorilor care pot genera un comportament violent, este necesar să se ia măsuri la diferite niveluri, cu implicarea actorilor-cheie, în special a familiei, profesorilor și elevilor, în scopul combaterii eficiente a agresivității în școală.

În același timp, o atenție sporită trebuie acordată dezvoltării parteneriatelor școală – familie, recomandându-se ca școlile să elaboreze și să promoveze stagii de formare continuă pentru părinți, pentru a-i ajuta să facă față unei lumi în continuă schimbare și a le spori nivelul de conștientizare a responsabilităților parentale.

Totodată, în lista de priorități ale școlii trebuie să se regăsească: grija pentru educația copiilor din medii sociale și familiale defavorizate; promovarea parteneriatelor specifice – dacă este necesar, și în afara școlii – cu părinții din aceste medii; instruirea profesorilor cu referire la specificul de lucru cu adolescenții în situații de risc, dar și prevenirea epuizării profesionale a cadrelor didactice care lucrează cu această categorie de elevi.

Programele eficiente de intervenție la nivel de instituții educaționale trebuie să se concentreze atât pe reducerea motivației de manifestare a agresivității, cât și pe creșterea motivației de autorealizare. În calitate de modalitate eficientă de reducere a agresivității elevilor din clasele mari se propune explorarea oportunităților de responsabilizare personală. Programele de intervenție trebuie concentrate inițial pe reducerea agresivității copiilor, fiind apoi extinse în vederea creșterii responsabilității personale.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Aburia A. Manifestări ale agresivității la adolescenți. În: Materialele Conferinței științifice internaționale *Învățământul superior: Valențe și oportunități educaționale, de cercetare și de transfer inovativ*, 28-29 septembrie 2016. Chișinău: CEP USM, 2016, pp. 418-422.
2. Barlett C. P., Gentile D. A. Attacking Others Online: The Formation of Cyberbullying in Late Adolescence. În: *Psychology of Popular Media Culture*, 1(2), 2012, pp. 123-135.
3. Casas J.A., Del Rey R., Ortega-Ruiz R. Bullying and Cyberbullying: Convergent and Divergent Predictor Variables. În: *Computers in Human Behavior*, 29 (3), 2013, pp. 580–587.
4. Cross D. et al. Longitudinal Impact on the Cyber Friendly Schools Program on Adolescents' Cyberbullying Behavior. In: *Aggressive Behavior*, 42, 2016, pp. 166-180.
5. Global Leaders Commit to Making Schools Safe to Learn. Pe: <https://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/STL%20Leaders%20Event%2015%20July%202019.pdf>
6. Tackling Violence in Schools. High-level expert meeting co-organized by the Government of Norway, the Council of Europe, and the UN Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children, Oslo, 27-28 June 2011. Final Report. Pe: <https://rm.coe.int/168046cfd>